

О РАЗДЕЛЕНИИ ПО ДИАМЕТРУ МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ КЛЕТОК ПРИ ПОМОЩИ ПЛЕНОК С ПОЛОСОВОЙ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

© 2025. А. А. Губарев, В. Н. Павлов, Ю. А. Легенький, С. В. Беспалова

В работе исследуется изменение режима движения магнитомаркированных клеток с уменьшением их диаметра. Для диаметров меньше или равного некоторой величине, D_{\min} , клетки совершают колебания, не превосходящие периода доменной структуры, λ . Для клеток диаметром больше D_{\min} клетки могут испытывать, при достаточно низкой частоте внешнего (управляющего) поля, перемещение на расстояния много большие периода доменной структуры. Исследуется механизм возникновения такого минимального диаметра. Получено соотношение подобия, связывающее λ , D_{\min} и толщину пленки, h .

Ключевые слова: магнитомаркированные клетки, градиентные магнитные поля, феррит-гранатовые плёнки, полосовая доменная структура, знакопеременный меандр.

Введение. Стремительный прогресс в области микрофлюидики в сочетании с растущим спросом на методы разделения клеток для биомедицинской диагностики привлекают значительное внимание исследователей. Разработка экономичных и миниатюрных микрофлюидных устройств с повышенной точностью обнаружения и пропускной способностью непростая, но актуальная задача [1, 2].

В молекулярной и клеточной биологии для точного исследования конкретных типов клеток требуется их выделение и сортировка. Благодаря использованию уникальных свойств клеток для их дифференциации возможна быстрая и точная сортировка с высокой эффективностью. Хотя традиционные методы позволяют эффективно сортировать клетки по их специфическим свойствам, микрофлюидные системы дают возможность улучшить показатели этого процесса. Это повышает избирательность при выделении целевых клеток из нескольких типов, а также чистоту и коэффициент извлечения, сохраняя при этом высокую пропускную способность [3].

Использование микрофлюидики для выделения, скрининга и инкубации клеток *in vitro* имеет такие преимущества, как высокая производительность и низкий уровень повреждения клеток, что может значительно упростить этапы подготовки к адаптивной клеточной терапии [1].

Разделение клеток в биомедицине — важнейший процесс для многих клинических и исследовательских задач. Среди различных методов манипулирования живыми клетками магнитные методы очень привлекательны благодаря своим многочисленным преимуществам, т. е. высокой эффективности, простоте, низкой стоимости и отсутствию необходимости в дорогостоящем оборудовании. Микрофлюидные устройства, использующие магнитофорез, показывают многообещающие результаты в области высокопроизводительного разделения биоклеток.

В работах [4–6] рассматривалось разделение парамагнитных частиц — шариков диаметром a — над системой цилиндрических магнитов. Теоретический анализ выполнялся на базе пространственно-двумерной модели, в которой напряженность двумерной системы (вдоль осей X и Z) цилиндрических магнитов (ось Z направлена перпендикулярно плоскости с цилиндрическими магнитами) задавалась в виде:

$H_s = (A \sin kx, 0, A \cos kx)$, а внешнее поле — в виде $H^e(t) = (H_0^e \sin \omega t, 0, H_0^e \cos \omega t)$; $k = 2\pi/d$, где d — расстояние между центрами магнитных цилиндров. Проверив (сканируя) диапазон частот экспериментально обнаружено, что для некоторых частот наблюдались колебания частиц с малой величиной параметра $\beta = a/d$, где a — диаметр шарообразной частицы, тогда как частицы с большим значением параметра β испытывали перемещения на значительные расстояния (транспорт). Также наблюдалась (зависящая от параметров) максимальная частота, выше которой транспорт частиц не наблюдался. Был предложен метод разделения биологических объектов при помощи их прикрепления к парамагнитным частицам. В [4] вместо системы цилиндрических магнитов предложена пленка с полосами пермаллоя, а разделение частиц основано на различии в силе, действующей на частицы, различающиеся диаметром или магнитной восприимчивостью. В [5] в случае пленки с полосовой доменной структурой экспериментально и при помощи численных расчетов получено, что с ростом частоты внешнего поля средняя скорость частиц вдоль поверхности пленки при больших частотах убывает почти экспоненциально. Это показывает, что разделение парамагнитных частиц по восприимчивости (при близких размерах) за счёт существования максимальной частоты транспорта (зависящей от восприимчивости частиц) обладает малой чувствительностью. Для решения задачи разделения частиц по диаметру в [6] продемонстрировано наличие движения частиц различного диаметра в противоположных направлениях. Проведенные нами экспериментальные исследования и моделирование показали, что такое движение, если и возможно, то только для очень специальных условий. Данное исследование стартовало с экспериментов, аналогичных описанным в работе [11], по исследованию особенностей транспорта магнитомаркированных (ММ) клеток разного размера. В эксперименте исследовалась транспортировка смеси дрожжевых клеток (средний диаметр 5 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0011 \pm 0,0002$) и магнитомаркированных спор *Bacillus clausii* (длина ≈ 2 мкм, диаметр ≈ 1 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0013 \pm 0,0002$), над плёнкой феррит-граната с полосовой доменной структурой (ПДС). При этом установлено, что можно подобрать параметры внешнего управляющего поля (частоту и амплитуду), при которых происходит транспорт ММ клеток с размерами 4–6 мкм над множеством доменов и колебания ММ спор *Bacillus clausii* в пределах одного домена. То есть для парамагнитных микрообъектов с близкой магнитной восприимчивостью, отличающихся размером, наблюдаются разные режимы движения, которые позволяют их сепарировать. Назовем минимальным диаметром парамагнитных микрочастиц (шарообразной формы) D_{\min} — диаметр, при котором (и меньше которого) частицы испытывают колебания в пределах ширины полосового домена, а с диаметрами больше D_{\min} испытывают транспорт — перемещения на расстояния больше периода полосовой доменной структуры λ .

Целью этого исследования было выяснение причины существования минимального диаметра и исследование его зависимости от толщины плёнки, периода полосовой доменной структуры, намагниченности доменов и напряженности внешнего магнитного поля (управляющего поля).

Моделирование. Работа опирается на модель, изложенную в [7]. На рис. 1 показана выбранная система координат. Вдоль оси Y домены имеют размеры много больше размеров вдоль оси X . Поэтому L_y в модели полагалось бесконечно большой. В этом приближении компоненты напряженности магнитного поля, создаваемого

Рис. 1. Система координат

одним доменом, могут быть выражены в элементарных функциях, выражения (1) и (2). Высота частицы над поверхностью пленки (расстояние от пленки до нижнего края частицы) полагалась постоянной, Δz , (т.е. центр частицы имел постоянную высоту). Таким образом, для вычисления положения частицы требуется находить решение системы уравнений движения [7], получающуюся при её проектировании на ось X .

$$H_x(x, z) = -\frac{M}{4\pi} \ln \left[\frac{(x-L_x)^2 + z^2}{(x+L_x)^2 + z^2} \cdot \frac{(x+L_x)^2 + (z+h)^2}{(x-L_x)^2 + (z+h)^2} \right], \quad (1)$$

$$H_z(x, z) = -\frac{M}{2\pi} \left(\arctg \frac{x-L_x}{z} - \arctg \frac{x+L_x}{z} - \arctg \frac{x-L_x}{z+h} + \arctg \frac{x+L_x}{z+h} \right). \quad (2)$$

Внешнее поле имело вид

$$\mathbf{H}^e = (H_{x0} \operatorname{sgn}(\sin 2\pi vt), 0, H_{z0} \operatorname{sgn}(\sin 2\pi vt)) \equiv (H_x^e, 0, H_z^e), \quad (3)$$

где H_{x0} , H_{z0} — постоянные амплитуды, ν — частота внешнего поля. Предполагалось, что полуширина домена зависит только от компоненты z внешнего поля (но на неё не влияет напряженность, создаваемая доменами)

$$L_x = \lambda/4 + \frac{\pi h}{2} \ln^{-1} \left(\operatorname{ch} \frac{\pi h}{\lambda} \right) \frac{H_z^e}{M}. \quad (4)$$

Полная напряженность равна сумме напряженностей доменов и внешнего поля

$$H_\alpha^f = H_\alpha^e + \sum H_\alpha. \quad (5)$$

Здесь α — это x или z . Если $H_{x0} = H_{z0}$ (следовательно, $H_x^e = H_z^e$), то (5) можно записать в виде

$$H_\alpha^f = H_\alpha^e f(x, z, h; M/H_z^e), \quad (6)$$

где функция f не меняется при фиксированном значении M/H_z^e и одновременном изменении x , z , h в k раз. В эксперименте использовались ММ клетки и шарообразные микрочастицы, чьи парамагнитные свойства образованы слоем наночастиц магнетита, размещенном в тонкой поверхностной оболочке. В связи с этим, для силы, действующей на парамагнитную частицу со стороны магнитного поля, использовалось две модификации (формулы (7) и (8))

$$\mathbf{F}^m = \frac{1}{2} \chi \mu_0 V \nabla H^{f^2} \quad (\text{дипольное приближение}), \quad (7)$$

$$\mathbf{F}^m = \frac{1}{2} \chi \mu_0 s \iint_S \nabla H^{f^2} d\sigma \quad (\text{интегрирование по сфере}), \quad (8)$$

где V — объём парамагнитной частицы; в (7) значение градиента берется в центре шара; интегрирование в (8) выполняется по сфере радиуса R_i , равном средней удалённости оболочки от центра шара; s — толщина оболочки. Здесь предполагается, что магнитная восприимчивость транспортируемых микрообъектов мала, поэтому магнитное поле слабо изменяется при помещении такого микрообъекта над поверхностью пленки.

Используя то, что $\partial H^{f^2} / \partial x = 2(H_x^f \partial H_x^f / \partial x + H_z^f \partial H_z^f / \partial x)$ и $H_z^e = H_x^e$, проекцию силы, действующую со стороны магнитного поля на парамагнитную частицу, можно представить в виде

$$F_x^m = CH_z^e g(x, z, h; M / H_z^e), \quad (9)$$

где g не меняется при фиксированном значении M / H_z^e и одновременном изменении x , z , h и λ в k раз, C — множитель, зависящий от магнитной восприимчивости частицы. Если считать, что $\Delta z = 0$, то из этого следует, что при изменении в k раз толщины пленки h и периода λ величина D_{\min} изменится в k раз. И поскольку F_x^m от h зависит слабо, то с высокой точностью при изменении λ в k раз, во столько же раз изменится D_{\min} .

При зависимости (3) имеется только два значения напряженности внешнего магнитного поля, которые действуют не нулевое время: с положительным значением компоненты z (обозначим через H_z^{e+}) и отрицательным значением (обозначим через H_z^{e-}). Этим значениям будут соответствовать два значения компонент напряженности, которые будем обозначать через H_α^+ и H_α^- . Учитывая то, что в условиях движения парамагнитных частиц инерционным слагаемым ($m\ddot{x}$) в уравнении движения можно пренебречь, анализ изменения характера движения с транспортировки на колебания можно провести наглядно.

Пусть, для определенности, в начальный момент времени ММ клетка имеет значение координаты x равное 60 мкм, где компонента магнитной силы F_x^m положительная, рис. 2, а–в. Под действием этой силы клетка будет двигаться вправо к точке А. Если до изменения значения внешнего поля (переключения внешнего поля) частица окажется в области, где значение F_x^m после переключения окажется положительным, то после переключения клетка продолжит двигаться вправо к точке В, рис. 2, а. Аналогично при следующем переключении, если точка достигнет области, где следующее значение F_x^m будет положительным, то клетка продолжит движение вправо. С уменьшением диаметра частицы (уменьшением расстояния от поверхности феррит-гранатовой пленки до центра частицы) изменяется зависимость $F_x^m(x)$. Для некоторого диаметра, обозначим его через D_{\min} , проекция силы $F_x^m(x)$ начинает в некоторой точке касаться оси абсцисс, рис. 2, б.

При дальнейшем уменьшении диаметра клетки появляются области, в которых оба значения F_x^m отрицательны. При диаметре частицы равном D_{\min} и меньше движение клетки в одном направлении переходит в колебания. Действительно, в таких случаях даже при частоте близкой к нулю после переключения новое значение F_x^m будет отрицательным, и направление движения изменится на противоположное. Если при следующем переключении клетка будет находиться вблизи точки В, где следующее значение вновь положительно, то клетка в очередной раз изменит направление своего движения, и вновь будет двигаться к точке А. Повторение этого процесса и приводит к колебаниям клетки.

Рис. 2. (а), (б), (в) — зависимости проекции магнитной силы вдоль поверхности пленки при разной величине диаметра клетки, указан на рис. ($\lambda = 6 \mu\text{м}$, $H_0 = 3 \text{ мТл}$) и (г) — зависимость минимального диаметра от периода доменной структуры λ для двух значений H_0 . Значения параметров для приведенных результатов: $M = 20530,99 \text{ А/м}$, $h = 6,8 \mu\text{м}$.

Поскольку прекращение транспорта частиц происходит в случае касания F_x^{m} (множитель перед выражением для F_x^{m} не имеет значения), то при одновременном изменении λ и h в k раз и фиксированном значении M/H_z^e значение D_{\min} изменится в k раз.

При значениях h порядка $\lambda/2$ и малых значениях z второй множитель аргумента логарифма в (1), а также третье и четвертое слагаемые в (2) оказывают малое влияние на величину напряженности магнитного поля, также как и величина изменения L . Иными словами, напряженность слабо зависит от величины h . Следовательно, и D_{\min} слабо зависит от величины h . Рис. 2, г демонстрирует практически линейную зависимость D_{\min} от λ при фиксированном значении h для двух значений амплитуды внешней магнитной напряженности. Видно, что с увеличением H_0 уменьшается D_{\min} .

Рассмотрим причину, приводящую к возникновению минимального диаметра. Обозначим значение $H_\alpha \partial H_\alpha / \partial x$ при H_z^{e+} через $H_\alpha^+ \partial H_\alpha^+ / \partial x$, при H_z^{e-} — через $H_\alpha^- \partial H_\alpha^- / \partial x$, а при нулевом внешнем поле — через $H_\alpha^0 \partial H_\alpha^0 / \partial x$. При нулевом значении внешнего поля на больших удалениях центра частицы от поверхности $H_x \partial H_x / \partial x$ и $H_z \partial H_z / \partial x$ имеют близкие абсолютные значения и противоположны по знаку. На

периоде доменной структуры $H_x \partial H_x / \partial x$ и $H_z \partial H_z / \partial x$ имеют два максимума и два минимума, рис. 3, б₁. С уменьшением удаления центра частицы от пленки увеличивается абсолютная величина $H_x \partial H_x / \partial x$ в большей степени, чем $H_z \partial H_z / \partial x$, а вместе с этим увеличивается и их сумма — $\frac{1}{2} \partial H^2 / \partial x$, рис. 3, б₂.

С внешним полем H_z^{e+} в целом в первой половине периода доменной структуры значения $H_x \partial H_x / \partial x$ увеличиваются по абсолютной величине, а во второй уменьшаются, поскольку значения H_x увеличиваются в первой половине и уменьшаются во второй. Значения $H_z \partial H_z / \partial x$ в средней части уменьшаются по абсолютной величине, за счёт уменьшения абсолютных значений H_z в этой области, рис. 3, в₁. Это приводит к тому, что в средней части формируется минимум $\frac{1}{2} \partial H^2 / \partial x$ с отрицательными значениями, а на концах промежутка большие положительные значения, рис. 3, г₁. И наоборот, с внешним полем H_z^{e-} значение $H_x \partial H_x / \partial x$ увеличивается по абсолютной величине преимущественно на второй половине периода, а $H_z \partial H_z / \partial x$ в центральной части. (Горизонтальные отрезки на рис. 3, г — полуширины доменов с намагниченностью, направленной вверх (в положительном направлении оси Z)).

С уменьшением удаленности центра частицы от поверхности плёнки внешнее поле начинает оказывать меньшее влияние на значения напряженности, создаваемые доменами пленки. Значения $H_x \partial H_x / \partial x$, $H_z \partial H_z / \partial x$ в основном противоположны по знаку, первые превосходят вторые, а потому $\frac{1}{2} \partial H^2 / \partial x$ в основном повторяет форму $H_x \partial H_x / \partial x$.

С уменьшением величины диаметра (и, следовательно, уменьшением удаления центра клеток от пленки) $H_x \partial H_x / \partial x$ по абсолютной величине становится больше $H_z \partial H_z / \partial x$ на всём промежутке периодичности. Связано это с тем, что вблизи больших по модулю значений $H_z \partial H_z / \partial x$ значения H_z близки к нулю, тогда как для больших значений диаметра клетки это не так. Это в свою очередь связано с тем, что при меньших удалениях точки наблюдения поля от поверхности пленки величина H_z формируемая самой пленкой становится по модулю много больше величины внешнего поля, достаточного для транспортировки исследуемых микрообъектов.

Малость абсолютной величины $H_z \partial H_z / \partial x$ по сравнению с $H_x \partial H_x / \partial x$ приводит к возникновению D_{\min} .

На рис. 4, а приведены зависимости H_x и H_z для одного домена и 4, б на промежутке периодичности для системы из большого числа доменов (256); при $z = 0,6$ мкм. Видно, что максимумы H_z выражены слабо и не оказывает существенного влияния на градиент, что подтверждают рис. 4, в и г и их сравнение с рис. 3, в₂ и г₂.

Результаты и обсуждение. Вблизи поверхности пленки напряженность быстро меняется с координатой. Поэтому использование приближения (7) для силы, выглядит немного сомнительным. Также вызывает сомнение выражение для ширины доменов (4). Для проверки влияния расчетов по формуле (4) предварительно было проведено экспериментальное измерение длины периода доменной структуры (λ) и ширины домена от напряженности внешнего поля.

Рис. 3 Зависимости H_α , $H_\alpha \partial H_\alpha / \partial x$ и $\frac{1}{2} \partial H^2 / \partial x$ от координаты x при $h = 6,8$ мкм: (a1) – (gamma1) — для случая $D = 5$ мкм (a2) – (gamma2) — для случая $D = 1$ мкм. $\Delta z = 0,1$ мкм

Рис. 4. Для толщины пленки $h=3$ мкм на высоте $z=0,6$ мкм: (а) — компоненты напряженности, создаваемые одним доменом; (б) — компоненты напряженности, создаваемые системой большого числа доменов (256); (в) — $H_{\alpha} \partial H_{\alpha} / \partial x$; (г) — $\frac{1}{2} \partial H^2 / \partial x$. На рис (г) горизонтальные отрезки — полуширины доменов с направлением намагниченности в положительном направлении оси Z

Рис. 5. Зависимость ширины домена от компоненты z напряженности внешнего поля: символы — экспериментальные результаты; пунктирная линия — их аппроксимация МНК; сплошная линия — вычисление по формуле (4)

В диапазоне от -4 мТл до 4 мТл величина λ постоянна и приблизительно равна $9,55$ мкм. Экспериментальные значения ширины домена с напряженностью, направленной в положительном направлении оси Z , их аппроксимация методом наименьших квадратов (МНК) и ширина домена, рассчитанная по (4), приведены на рис. 5. Видно, что ширина домена, рассчитанная по формуле (4) (для значений параметров $M = 20530,99$ А/м, $h = 6,8$ мкм) несколько меньше предсказываемой аппроксимацией экспериментальных данных.

При $H_z^e = 3$ мТл рассчитанный по формуле (7) минимальный диаметр при использовании формулы (4) равен 1,03 мкм, а при использовании аппроксимации экспериментальных данных 1,06 мкм. Таким образом, отклонение минимального диаметра, рассчитанного на основе ширин доменов, найденных по формуле (4), от минимального диаметра, рассчитанного на основе ширин доменов, найденных по аппроксимации экспериментальных данных, мало.

Для проверки качественного соответствия предсказания модели был проведен эксперимент. Над пленкой состава $(YSmLuCa)_3(FeGe)_5O_{12}$, с толщиной $h = 6.8$ мкм и периодом доменной структуры $\lambda = 10$ мкм помещалась суспензия, состоящая из смеси магнитомаркированных (ММ) дрожжевых клеток (средний диаметр 5 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0011 \pm 0,0002$) и ММ спор *Bacillus clausii* (длина ≈ 2 мкм, диаметр ≈ 1 мкм, магнитная восприимчивость $\chi = 0,0013 \pm 0,0002$). Магнитная маркировка дрожжевых и бактериальных клеток проводилась с помощью магнитных наночастиц магнетита, синтезированных по методике [12] и стабилизированных цитрат-анионами по методике, описанной в работе [13]. Микрофотографии магнитных наночастиц для определения размера полученных МНЧ делали с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM 200 (ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина»). Анализ фотографий свидетельствует о том, что диаметр синтезированных наночастиц лежит в диапазоне 10–50 нм (рис. 6). Определение магнитной восприимчивости ММ дрожжевых клеток и ММ спор *Bacillus clausii* проводили по методике, описанной в работе [14].

Рис. 6. Электронная микрофотография МНЧ магнетита (увеличение 30000х)

Эксперименты показали (см. рис. 7), что при приложении управляющего магнитного поля вида (3) с $H_{x0} = 3$ мТл, $H_{y0} = 3$ мТл и $\nu < 3$ Гц наблюдается транспортировка ММ клеток дрожжей $D = 5$ мкм над ПДС согласно распределения x -составляющей магнитной силы (рис. 3, γ_1) и колебания ММ спор *Bacillus clausii*, закрепленных на доменных границах ПДС согласно распределения сил, рассчитанных для клеток размером ≈ 1 мкм (см. рис. 3, γ_2). На рис. 7 приведены фотографии,

полученные после обработки видео, записанного при проведении эксперимента. Из анализа рис. 7 видно, что дрожжевые ММ клетки, обозначенные на рис. 7 д1, д2, д3 и д4 перемещаются вправо на расстояние периода ПДС. В то время как бактерии Б1, Б2, Б3 и Б4 совершают колебания оставаясь закрепленными на доменных границах. Для получения режима транспортировки ММ спор *Bacillus clausii*, необходимо повышать H_{z0} до 5 мТл и выше.

Рис. 7. Большие дрожжевые клетки (д1, д2, д3 и д4) движутся вправо относительно полосовой доменной структуры и маленьких бактериальных клеток (Б1, Б2, Б3 и Б4)

Используя параметры пленки и значение поля коллапса, была оценена намагниченность $M \approx 24268,9$ А/м, при этом оценка сверху составляла $M = 26616,7$ А/м. В табл. 1 приведены значения D_{\min} для различных высот клетки над поверхностью плёнки для $H_{x0}^e = 3$, $H_{z0}^e = 4$ мТл.

Таблица 1

Минимальный диаметр для различных высот частицы над плёнкой

Δz , мкм	0,1	0,01	0,001	$\frac{D_{\min}(0,001) - D_{\min}(0,01)}{D_{\min}(0,001)} 100\%$
Дипольное приближение, фор. (7), $M = 24268,9$ А/м	0.64	0.81	0,83	2.4
Дипольное приближение, фор. (7), $M = 26616,7$ А/м	0.69	0.87	0,88	1.1
Интегр. по сфере, фор. (8), $R_i = 0,9R$, $M = 24268,9$ А/м	0.85	1.33	1,39	4.3
Интегр. по сфере, фор. (8), $R_i = 0,9R$, $M = 26616,7$ А/м	0.95	1.47	1,54	4.5
Интегр. по сфере, фор. (8), $R_i = 0,95R$, $M = 24268,9$ А/м	0.91	1.58	1,69	6.5
Интегр. по сфере, фор. (8), $R_i = 0,95R$, $M = 26616,7$ А/м	1.04	1.77	1,88	5.9

Такое поведение согласуется со значением минимального диаметра, рассчитанного с применением формулы (8), т.е. при помощи интегрирования по сфере. Поскольку точная толщина слоя МНЧ известна не была, вычисления были выполнены для двух толщин слоя МНЧ. С уменьшением толщины слоя влияние высоты частицы над поверхностью пленки на величину D_{\min} увеличивается. В частности, увеличивается величина $\frac{D_{\min}(0,001) - D_{\min}(0,01)}{D_{\min}(0,001)}$, см. последний столбец в табл. 1.

Заключение. За счёт выбора периода доменной структуры λ можно обеспечить транспорт клеток для диаметров больших D_{\min} и колебания клеток для диаметров

меньших D_{\min} , т.е. разделение клеток по диаметру. Используя, несколько пленок с сильно отличающимися λ , например, 6 и 14 мкм, можно более тонкий выбор диаметра разделения клеток произвести при помощи изменения величины амплитуды напряженности внешнего магнитного поля (управляющего поля) H_0 . Заменить пленку с малой λ можно плёнкой с большей λ , но меньшей величиной намагниченности. При моделировании движения частиц, покрытых магнитомаркированной оболочкой, формула для вычисления силы, действующей со стороны магнитного поля на ММ клетку, основанная на интегрировании по сфере, обладает большей точностью по сравнению с формулой, основанной на дипольном приближении.

Работа выполнена в рамках государственного задания (регистрационный номер 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Microfluidic chips: emerging technologies for adoptive cell immunotherapy / Y. Tian, R. Hu, G. Du, N. Xu // *Micromachines*. – 2023. – Vol. 14. – P. 877. – DOI: 10.3390/mi14040877
2. Low-cost 3D printed inertial flow microfluidic devices for cellular isolation in liquid biopsies / J.N.S. Agudelo, F. Subirada, M. Hendriks et al. // *Front. Lab. Chip. Technol.* – 2023. – No 2. – P. 1175668. – DOI 10.3389/frlct.2023.1175668
3. Entrapment of prostate cancer circulating tumor cells with a sequential size-based microfluidic chip / X. Ren, B.M. Foster, P. Ghassemi et al. // *Analytical Chemistry*. – 2018. – Vol. 90, No 12.– P.7526-7534. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b01134
4. Traveling wave magnetophoresis for high resolution chip based separations. / B.B. Yellen, R.M. Erb, H.S. Son et al. // *Lab on a Chip*. – 2007. – Vol. 7. – P. 1681–1688.
5. Yellen, B.B. Nonlinear dynamics of superparamagnetic beads in a traveling magnetic-field wave / B.B. Yellen, L.N. Virgin // *Phys. Rev. E*. – 2009. – Vol. 80. — P. 011402(6).
6. The synchronization of superparamagnetic beads driven by a micro-magnetic ratchet. / L. Gao, N.J. Gottron III, L.N. Virgin, B.B. Yellen // *Lab on a Chip*. – 2010. – Vol. 10. – P. 2108–2114.
7. Donolato, M. Microstripes for transport and separation of magnetic particles. / M. Donolato, B.T. Dalslet, M.F. Hansen // *Biomicrofluidics*. – 2012. – Vol. 6. – P. 024110(6).
8. Straube, A.V. Synchronous vs. asynchronous transport of a paramagnetic particle in a modulated ratchet potential / A.V. Straube, P.Tierno // *EPL*.– 2013.– Vol. 103. – P. 28001(6).
9. Pedrero, F. Bidirectional particle transport and size selective sorting of Brownian particles in a flashing spatially periodic energy landscape / F. Martinez-Pedrero, H. Massana-Cid, T. Ziegler et al. / *Phys. Chem. Chem. Phys.* – 2016. – Vol. 18. – P. 26353–26357.
10. Губарев, А.А. Численное моделирование перемещения парамагнитных частиц над полосовой структурой магнитных доменов / А.А. Губарев, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки*. – 2023. – № 4. – С. 39–49.
11. Павлов, В.Н. Использование магнитного храповика для перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой / В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // *Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки*. – 2024. – №1. – С. 113–123.
12. Massart R. Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media / R. Massart // *IEEE Trans. Magn.* – 1981. – Vol. 17. – P. 1247–1249.
13. Солопов, М. В. Биосорбент на основе комплекса дрожжевых клеток и магнитных наночастиц для удаления ионов тяжелых металлов / М. В. Солопов, Ю. А. Легенький, С. В. Беспалова // *Актуальные вопросы биологической физики и химии*. – 2018. – Т. 3, № 2. – С. 451–457.
14. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на жизнеспособность магнитомаркированных клеток *Saccharomyces cerevisiae* / С. В. Беспалова, Д. В. Кладько, Ю. А. Легенький [и др.] // *Актуальные вопросы биологической физики и химии*. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 335–339.

Поступила в редакцию 08.12.2025 г.

ON THE SEPARATION OF MAGNETICALLY MARKED CELLS BY DIAMETER USING FILMS WITH A STRIP DOMAIN STRUCTURE

A. A. Gubarev, V.N. Pavlov, Yu. A. Legenkiy

This paper examines the change in the motion mode of magnetically marked cells with decreasing diameter. For diameters less than or equal to a certain value, D_{\min} , the cells oscillate for oscillations that do not exceed the domain structure period, λ . For cells with diameters greater than D_{\min} , the cells can, at a sufficiently low frequency of the external (control) field, move over distances much greater than the domain structure period. The mechanism for the formation of this minimum diameter is investigated. A similarity relation is obtained linking λ , D_{\min} and the film thickness, h .

Keywords: magnetically marked cells, gradient magnetic fields, ferrite-garnet films, stripe domain structure, alternating meander.

Губарев Андрей Анатольевич

Старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0008-1388-4753
E-mail: Gubarev_A_A_@mail.ru

Gubarev Andrey Anatolievich

Senior Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0008-1388-4753

Павлов Владимир Николаевич

Научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0000-0001-6716-5553

Pavlov Vladimir Nikolaevich

Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0000-0001-6716-5553

Легенький Юрий Анатольевич

Старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Legenkiy Yuri Anatolevich

Senior Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Беспалова Светлана Владимировна

доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0009-4418-1513

Bespalova Svetlana Vladimirovna

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0009-4418-1513